

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

RELATÓRIO SEGUNDA DEVOLUTIVA (18/10/2021)

R.F.A.:

- **MODELO DE NEGÓCIO: CANVAS;**
- **PESQUISA DE MARKETING;**
- **PLANO DE MARKETING;**
- **PLANO DE AÇÃO: 5W1H - SUGESTÕES;**
- **PRÓXIMOS PASSOS.**

MODELO DE NEGÓCIO: CANVAS

Segue modelo de negócios criado para oferecer visibilidade ao seu negócio - a você mesmo e aos seus parceiros. Torna mais simplificada a assimilação das dimensões do seu empreendimento!

Ficará à disposição para sua adequação e futuras modificações.

ANÁLISE DO SETOR

A capacidade competitiva da empresa começa por se desenhar no setor em que está presente, e o setor influencia a atratividade do negócio. Assim, a análise das cinco forças competitivas que determinam a rentabilidade do setor, como propostas por Michael Porter, é um método de conhecermos o posicionamento da empresa diante de seus clientes, concorrentes e fornecedores.

O modelo das cinco forças pode ser usado para aferir a atratividade de um setor ao determinar o nível de ameaça à rentabilidade deste para cada uma das forças (FERREIRA; SANTOS; SERRA, 2010, p.125).

1) A rivalidade entre empresas concorrentes: o nível de competição entre empresas é um forte determinante da rentabilidade de um setor.

Poder dos Concorrentes: os movimentos competitivos de uma empresa afetam as outras no mesmo ramo, o que pode incitar a retaliação.

Altos níveis de competição quando:

- Há muitos concorrentes no setor que competem por posições;
- Crescimento lento do setor;
- Os produtos do setor não são facilmente diferenciáveis.

	Qualidade / diferenciais / serviços oferecidos	Localização	Atendimento (modalidade)	Redes Sociais / diferenciais	Outros itens e fatores importantes
R.F.A. "Proporcionar momentos felizes entre famílias e amigos oferecendo alimentos caseiros e com sabor delicioso, despertando os sentidos"	Temperos orgânicos	Garibaldi/RS	Presencial Tele-entrega	Ainda não possui comentários / avaliações no Google. Verificar! Organização das redes sociais; Identidade visual;	Combos; Qualidade dos produtos;
<Sigilo>	Carnes assadas em geral	Garibaldi/RS		Propaganda, bastante imagens no local, banners, o estabelecimento é bem organizado, é tipo um armazém.	Faz parte do CIC Garibaldi; Bons comentários no Google (vide abaixo).
<Sigilo>	Vende um pouco de cada coisa	Garibaldi/RS	O cliente retira no local e funciona toda a semana, porém frango assado, só nos finais de semana e feriados.	Frango assado além do final de semana, vende no feriado.	

<Sigilo>	Estão no Ifood.	Osório/RS (apenas para exemplo de venda pelo Ifood, agora que terá um cardápio)	Rede social não estruturada. Cardápio simples.	<Sigilo>	
----------	-----------------	--	--	----------	--

Conclusões/observações/diferenciais:

O setor de alimentação é de alta concorrência, direta e indireta. Assim, ainda que diretamente não haja muitos concorrentes da mesma linha de produto, há concorrência de outras linhas de alimentação por encomenda **e há incremento da popularização do pedido por aplicativos.**

Outro aspecto a atentar é para o engajamento por intermédio das redes sociais. Assim, a concorrência é local mas chega a lugares mais distantes através das redes do que chegaria pela indicação ou pela visualização do ponto físico.

2) Ameaça de novos entrantes: quanto mais atrativo for o setor – ou seja, maiores os lucros que as empresas registram – e menores as barreiras às entradas, maior o interesse de outras empresas e empreendedores em entrarem nesse setor e conquistar uma parcela do mercado.

- Novos participantes podem trazer novas competências;
- O tamanho das barreiras de entrada contribui para reter novos entrantes;
- Economia de escala;
- Diferenciação de produto (marca, qualidade);
- Capital necessário;
- Desvantagem de custo e experiência (localização, tecnologia, recursos);
- Acesso aos canais de distribuição;
- Políticas governamentais;
- Recursos inimitáveis: patentes, localização, marca.

Conclusões:

Não são vastos os obstáculos enfrentados por uma empresa para ingressar no ramo. A estrutura física exige certo investimento de máquinas e certos cuidados e há regulamentação específica de higiene, mas não há requisitos mais altos para elaboração da embalagem dos produtos.

Ainda assim, na cidade não se observa movimento de novos entrantes mesmo com o retorno de atividades, que leva à diminuição de tempo das pessoas para cozinhar em casa para família e tendência de aumento de demanda. Com isso, abre-se a possibilidade de fidelizar os clientes antes da entrada de novos concorrentes.

3) O poder de negociação dos clientes: os clientes podem reduzir a rentabilidade de um setor ao exigir outras condições, como concessões nos preços ou aumento de qualidade.

- São poucos clientes;
- Compram em grande volume;
- Compram produtos/serviços não diferenciáveis;
- Podem tornar-se seu próprio fornecedor.

Clientes poderosos devem ter alta prioridade na administração estratégica.

Público-alvo (perfil dos clientes, que cara ele tem, o que faz, do que gosta, o que pensa, o que demanda de sua empresa e seu grau de satisfação). Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar). Área de abrangência (onde estão os clientes?).

Conclusões:

O mercado da alimentação possui demanda constante, e o público é vasto. Com isso, essa parece ser a força que menos incide sobre o negócio, ainda que em termos de valores se deva respeitar a média de mercado. Há possibilidade de parcerias para fazer alimentação para festas e refeições também, como sugerimos no planejamento estratégico, caso em que haveria diversificação dos tipos de clientes – além de Pessoa Física (PF), também Pessoa Jurídica (PJ).

4) O poder de negociação dos fornecedores: os fornecedores podem reduzir a rentabilidade de um setor aumentando os preços ou reduzindo a qualidade dos bens que fornecem.

- Fornecedores poderosos podem “espremer” a rentabilidade de uma indústria. O poder é maior quando:

- a) São poucos (matéria-prima) é patenteado;
- b) Caso não for um cliente importante, o fornecedor pode reduzir os embarques, atrasar pedidos ou recusar, etc;
- c) Tem um produto diferenciado “cliente preso”;
- d) Podem se integrar facilmente para a frente e concorrer com seu antigo comprador.

1.Nome do fornecedor: <Sigilo>

Produto: Frango

Local do fornecedor (cidade): Garibaldi

Valores negociados: 9,90 o kg do frango

Modalidade de pagamento: semanal

Como é realizada a entrega: entrega no local

Ele é único? Ou teria outro para substituir?

“Tem mais fornecedores, porém, nunca fui atrás, sempre foi esse desde quando eram os outros proprietários”.

Conclusões:

Verificar a possibilidade de outros fornecedores, até para “diminuir” o poder de dependência, uma vez que é o principal fornecedor.

2.Nome do fornecedor: <Sigilo>

Produto: Temperos

Local do fornecedor (cidade): Garibaldi

Valores negociados: 100,00 (3 dúzias de alecrim + 1 de hortelã + 1 de manjericão).

Modalidade de pagamento: à vista

Como é realizada a entrega: busco na fruteira

Ele é único? Ou teria outro para substituir?

“Foi o mais em conta e que consegui. Antes, comprava da <Sigilo>, porém teve uma baixa na produção em função do tempo e por prevenção encomendo da fruteira. Esta quantidade que comprei da fruteira durou 3 finais de semana e ainda sobra mais um pouco de alecrim. Sálvia eu ganho de um conhecido e em troca dou um frango recheado no final do mês”.

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Conclusões:

Verificar a possibilidade de diversificar, você conhece a Cooperativa de Produtores Ecologistas de Garibaldi – COOPEG? Pode ser que comprando diretamente os preços sejam mais competitivos do que em uma fruteira.

Coopeg - Linha São Luiz do Araripe. Garibaldi, RS CEP 95.720-000

Fone: (54) 3462.2614 e (54) 9930.6226

E-mail: coopeg@coopeg.com.br

3.Nome do fornecedor: <Sigilo>Produto: Batata, cenoura, cebola, alho, tomate...

Local do fornecedor (cidade): Garibaldi

Valores negociados:

Batata: 40,00 saco de 25 kg

Batatinha (rústica): 20,00 saco de 25 kg

Cebola: 4,20 o kg

Tomate: 20,00 caixa com 10 kg

Cenoura : 10,00 saco com 10kg

Alho: 170,00 caixa com 10 kg

Modalidade de pagamento: à vista

Como é realizada a entrega: no local

Ele é único? Ou teria outro para substituir?

“Não é único. Mas o valor é o mais em conta e quando eu faço compra cheia (de todos os produtos) me dá um desconto ou algum produto (tomate maduro para molho, por exemplo)”.

4.Nome do fornecedor: <Sigilo>

Produto: Vinhos

Local do fornecedor (cidade): Garibaldi

Valores negociados:

Tinto seco: 17,00 (garrafão) / 72,00(caixa com 12 unidades)

Branco Moscato: 22,00 (garrafão) / 84,00 (caixa com 12 unidades)

Modalidade de pagamento: à vista

Como é realizada a entrega: no Frango

Ele é único? Ou teria outro para substituir?

Futuramente, pretendo vender vinhos de outra vinícolas e coloniais.

5.Nome do fornecedor: <Sigilo>

Produto: costela de porco e linguiça

Local do fornecedor (cidade): Boa Vista do Sul

Valores negociados por kg:

Linguiça sem pimenta: 22.00

Linguiça com pimenta: 22.00

Linguiça com queijo: 24.00

Salsichão pernil: 16.50

Costela de porco 18.50

Costela janela de gado: 27.50

Modalidade de pagamento: semanal

Como é realizada a entrega: no Frango

Ele é único? Ou teria outro para substituir?

“Tenho preferência por conta da qualidade do produto e o corte da costela”.

6.Nome do fornecedor: <Sigilo>

Produto: Bebidas em geral
Local do fornecedor (cidade): Garibaldi
Valores negociados:
Engradado de Coca: 48,00 com 8 unidades
Modalidade de pagamento: à vista
Como é realizada a entrega: eu busco no local mas eles entregam também se pedimos
Ele é único? Ou teria outro para substituir?
Sim.

7.Nome do fornecedor: <Sigilo>

Produto: Pães caseiros
Local do fornecedor (cidade): Garibaldi
Valores negociados: 42,50 – 50 pãezinhos
Modalidade de pagamento: à vista
Como é realizada a entrega: no Frango
Ele é único? Ou teria outro para substituir?
‘Pretendo começar a fazer os pães. Mas tem sim outros fornecedores, porém é minha tia quem faz, para dar uma força eu compro dela’.

8.Nome do fornecedor: <Sigilo>

Produto: Embalagens
Local do fornecedor (cidade): Garibaldi
Valores negociados: 70,00 caixa com 100 unidades
Modalidade de pagamento: à vista
Como é realizada a entrega: busco no local
Ele é único? Ou teria outro para substituir?
“Na cidade é único, tem em Carlos Barbosa, mas tenho um estoque bom ainda de embalagem, então ainda não fui atrás”.

Estudo dos fornecedores:

Ordem	Descrição dos itens a serem adquiridos	Nome do fornecedor	Preço	Condições de pagamento	Prazo de entrega	Localização
1	Frango	<Sigilo>	Valores negociados - 9,90 o kg do frango	À vista	Entrega semanal no local	Garibaldi (RS)
2	Temperos	<Sigilo>	100,00 (3 dúzias de alecrim + 1 de hortelã + 1 de manjeriço).	À vista	Entrega no local	Garibaldi (RS)

3	Batata, cenoura, cebola, alho, tomate	<Sigilo>	Batata: 35,00 saco de 25 kg Batatinha (rustica): 20,00 saco de 25 kg Cebola: 30,00 saco com 22 kg Tomate: 20,00 caixa com 10 kg Cenoura : 10,00 saco com 10kg Alho: 170,00 caixa com 10 kg	À vista	Entrega no local	Garibaldi (RS)
4	Vinhos	<Sigilo>	Tinto seco: 17,00 (garrafão) / 72,00(caixa com 12 unidades) Branco Moscato: 22,00 (garrafão) / 84,00 (caixa com 12 unidades).	À vista	Entrega no R.F.A.	Garibaldi (RS)
5	Costela de porco e linguiça	<Sigilo>	Costela: 18,50 o kg Linguiça: 23,50 o kg Costela gado: 25,00 o kg Salsichão: 17,50	À vista	Entrega no R.F.A.	Boa Vista do Sul (RS)
6	Bebidas em geral	<Sigilo>	Engradado de Coca: 48,00 com 8 unidades	À vista	Tanto entrega no local ou retirada no fornecedor	Garibaldi (RS)
7	Pães caseiros	<Sigilo>	42,50 – 50 pãezinhos	À vista	Entrega no R.F.A.	Garibaldi (RS)
8	Embalagens	<Sigilo>	70,00 caixa com 100 unidades	À vista	Retirada no fornecedor	Garibaldi (RS)

Conclusões/observações/diferenciais:

Aqui é um ponto de preocupação da empreendedora e nosso também. A empreendedora já percebeu a constante alta de valores no atual panorama da economia e tenta evitar repassar esses aumentos a seus clientes - e está correta, deve-se repassar menos vezes do que se recebem os aumentos. Assim, quando efetuar o aumento não deve ser apenas pela perda, mas para preparar-se para os aumentos que podem ocorrer em breve, mas sempre acompanhando o mercado.

Entretanto, observamos também uma fidelização da empreendedora com alguns fornecedores - há o lado bom de manter a composição e constância no produto, mas deve-se ter uma diversificação de opções na medida do possível, para poder efetuar o poder de barganha para com estes e precaver-se de qualquer contratempo.

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

5) Ameaça de produtos/serviços substitutos: o preço que os consumidores estão dispostos a pagar por um produto/serviço depende, em parte, da disponibilidade de produtos substitutos, do preço desses produtos e do custo de substituição para os clientes (FERREIRA; SANTOS; SERRA, 2010, p.126-129). Outros produtos que possam desempenhar a mesma função às vezes com preços melhores ou melhor aplicação.

Conclusões

Esse não é um ponto de preocupação: o público é vasto, há muito espaço para crescimento em termos de *market share*. Há muito a se explorar em termos de marketing, principalmente de marketing digital.

Em termos de valores, o custo dos produtos não é alto, então não há grandes ameaças de produtos por esse aspecto - na linha de produtos prontos. E ainda, há diversificação de produtos em andamento, o que gera novas demandas também.

PLANO DE MARKETING

1.1 Negócio (Modelo de Negócio)

Venda de alimentos prontos, em especial o frango assado, com ou sem recheio e com ou sem acompanhamentos.

1.2 Logomarca: <Sigilo>

1.3 Valores e proposta de valor

Princípios/valores:

- Confiabilidade e responsabilidade: sabemos que todos sempre desejam o melhor, por isso nossos produtos são feitos com carinho e pensando no bem-estar de nossos clientes;
- Sabor, saúde e segurança alimentar andam lado a lado: prezamos pelo prazer da melhor experiência, utilizando temperos orgânicos e selecionando nossos ingredientes com todo cuidado e critério;
- Praticidade e agilidade: entregar ao cliente seus pedidos prontos para consumo, com qualidade, sabor e sem demora;
- Respeito e bom relacionamento com fornecedores e parceiros: zelo e compromisso pela qualidade de nossas matérias primas;
- Inovação: constantemente pensamos em como melhor servir, com novas ideias e experiências;
- Um resumo: Simplicidade com qualidade, o temperinho caseiro e o cuidado da família!

1.4 Público-alvo

Esse foi um aspecto apontado na análise estratégica: Não tem definição de seu segmento de cliente. Mas a pesquisa de marketing tem esse objetivo. Apresentam-se os resultados da pesquisa no subitem 1.7.

1.5 Aspectos identificados a partir da análise SWOT relevantes para as estratégias: 4Ps

1.5.1 Produto

A empresa trabalha com vários produtos, sendo estes:

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Foto	Produto	Preço	Composição
	Frango assado sem recheio.	R\$ 45,00	1,600 kg de frango assado sem recheio
	Frango assado com recheio.	R\$ 55,00	1,800 kg de frango assado com recheio (pien – peito de frango, carne moída, farinha de rosca, ovos, parmesão, temperos).
	Frango assado com acompanhamentos.	R\$ 49,90	Frango assado, acompanha maionese, batata, polenta.
	Combo da sexta-feira.	R\$ 35,00	Frango assado, acompanha massa, salada, galetto, salsichão.

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

	Combo tamanho família.	R\$ 59,90	Frango assado, acompanha maionese, batata, polenta, linguica, massa.
	Costelinha de porco.	R\$ 36,00 ao quilo	
	Costelinha de gado.	R\$	
	Frango em pedaços.	R\$ 22,00 ao quilo	Frango assado em pedaços.
	Linguicas.	R\$ 20,00 a peça	
	Ave Fiesta.		(4 kg em média), ave com maior concentração de carnes nobres, como peito e coxa.
	Espetinhos.	R\$ 6,00	Frango, coração empanado, calabresa, bacon e frango, pão de alho e polentinha.

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

	Espetinho de carne.	R\$ 8,00	Espetinho de carne de gado.
---	---------------------	----------	-----------------------------

Sugestão de cardápios:

CARDÁPIO

Frangos Assados e mais

Frango Assado Recheado	55,00
Frango Assado 5/ Recheio	45,00
Frango em pedaços(ao kg)	22,00
Linguiça suína(a peça)	20,00
Costela suína(ao kg)	36,00

Acompanhamentos

Maionese	10,00
Polenta(porção extra)	5,00
Batata Rústica(porção)	8,00
Salada(Alface, tomate, cenoura)	6,00

Salada serve duas pessoas

Combos

Combo Família(Aos Sábados e Domingos)	59,90
Frango assado sem recheio, polentinhas porção dupla, maionese 600g (serve 3 pessoas)	
Combo Família(Com Frango recheado)	69,90
Frango assado recheado, polentinhas porção dupla, maionese 600g (serve 3 pessoas)	
Combo Especial de Sexta-Feira	35,00
Macarronada, coxão/cobrecosta, salsichão, polentinhas, salada(serve 2 pessoas)	

Espetinhos

De Quarta-Feira até Sexta-Feira

Carne	8,00
Frango	6,00
Bacim enrolado no Frango	5,00
Calabresa	5,00
Coração empanado	6,00
Pão de alho	6,00
Polentinha	6,00
Misto	8,00

FRANGOS E MAIS		COMBOS	
Frango Assado S/ Recheio	45,00	Combo Família(Sábados e Domingos)	59,90
Frango Assado Recheado	55,00	Frango Assado S/ Recheio, poléatinhas porção dupla, maionese 600g(serve 5 pessoas)	
Frango em pedaços(ao kg)	22,00	Combo Família(Frango Recheado)	69,90
Linguiça Suína(a peça)	20,00	Frango Assado Recheado, poléatinhas porção dupla, maionese 600g(serve 5 pessoas)	
Costela Suína(ao kg)	36,00	Combo Especial Sexta Feira	35,00
ACOMPANHAMENTOS		Macarronada, Coxa/sobrecoxa, Salsichão, poléatinhas, saladas(serve 2 pessoas)	
Maionese	10,00	ESPETINHOS	
Poléatinha Frita(porção extra)	5,00	(Quartas-feiras até Sextas-Feiras)	
Batatas Rústicas	8,00	Carno	8,00
Salada(Alface, tomate, cenoura)	6,00	Frango	6,00
(Salada serve duas pessoas)		Coração Epanado	6,00
Fazemos Tele-entrega		Calabresa	6,00
		Bacon Enrolado no Frango	6,00
		Pão de Alho	6,00
		Poléatinha	6,00
		Misto	6,00

1.5.2 Preço

À vista;

Desconto para clientes novos ou pedidos grandes (o que seria um pedido grande? Cuidar o ponto de equilíbrio).

1.5.3 Praça

A praça refere-se a como a organização disponibiliza seu produto/serviço no local e no momento desejado pelo consumidor.

Ponto

O R.F.A. atualmente faz sua produção e sua seleção de produtos em seu estabelecimento, localizado na parte central da Cidade de Garibaldi/RS. Trabalha com todos os cuidados e higienização do local, tendo

como canal de pedidos o auxílio de redes sociais e sua logística, a distribuição direta por intermédio de entregas a domicílio e retirada no mesmo local.

Canais de disponibilização

Atualmente, o R.F.A. utiliza para seus canais de comercialização às redes sociais (Instagram, Facebook – **fazer um novo!!!!** e WhatsApp Business), atendimento no estabelecimento e entregas diretas em domicílio.

A longo prazo, poderá adotar a ferramenta de **e-mail marketing** para obter e fidelizar clientes, mantendo um relacionamento com eles e encaminhando novidades e promoções dos produtos. Como também, obter o *Google* meu Negócio para expandir sua disponibilização e visibilidade do seu empreendimento.

1.5.4 Promoção

Promoção trata-se da comunicação eficiente com o cliente. Possui como responsabilidade transmitir aos consumidores os benefícios e pontos fortes de seus produtos ou serviços de maneira clara e que fique gravada na memória dos indivíduos. Nessa parte elaboramos algumas sugestões de estratégias de divulgação, de canais que poderão ser utilizados e como fazer para que o cliente note a empresa.

Sugestões:

Canais de divulgação: através das mídias sociais e ferramentas é possível desenvolver um bom relacionamento com os clientes, dar assistência aos consumidores e conseguir dar destaque para a empresa.

- *Instagram:* consegue um excelente alcance se utilizado de maneira correta, umas das mídias sociais que vem crescendo bastante nos últimos anos e para alcançar possíveis clientes é necessário postar com frequência. O *Instagram* comercial é o mais recomendado para empresas, pois possui vários recursos essenciais;

- *Facebook:* essa mídia social é mais utilizada no Brasil e permite postar conteúdos em diferentes formatos.

- *WhatsApp Business:* é uma ferramenta muito útil para as empresas, pois oportuniza uma comunicação mais fácil entre o empreendedor e o cliente, há a possibilidade de mandar mensagens e promoções de maneira automática para os consumidores.

- *E-mail marketing:* outra maneira ótima de trazer de volta e conseguir novos clientes encaminhando para eles as promoções e novos produtos através dessa ferramenta gratuita.

- *Google meu negócio:* essa é uma ferramenta gratuita em que o empreendedor disponibiliza informações sobre sua empresa no *Google* e quando alguma pessoa estiver buscando por algum serviço dentro da sua área, seu empreendimento vai ser indicado. Vale ressaltar que a maioria das pessoas primeiramente realiza pesquisas no *Google* quando deseja experimentar coisas novas. Aqui também cabe

mencionar sobre as avaliações (positivas) do empreendimento. Ter boas avaliações auxilia a alavancar as vendas da empresa.

Estratégias: como induzir o cliente a comprar o produto ou serviço.

Realizar mais postagens no *feed* e no *stories* do *Instagram* sobre os combos que são oferecidos, pois podemos observar que o público se interessa e gosta das combinações. Além disso, elaborar uma linha editorial para deixar publicações prontas, visando ser ativo nas redes sociais. Realizar sorteios em datas comemorativas, com o intuito de que potenciais clientes promovam os alimentos e talvez se tornem clientes fixos. Sempre optar por imagens autorais, uma vez que fotos tiradas do *Google* não trazem credibilidade (existem vários cursos *online* sobre isso, que auxiliam para que se faça fotos com qualidade). Procure divulgar muitas fotos que dão água na boca, já que “Uma imagem vale mais que mil palavras”.

Criar um *Facebook* comercial, pois essa mídia social é a mais utilizada no Brasil, realizando postagens frequentes e com lógica. O R.F.A. já possui *Google* Meu Negócio e seria interessante colocar fotos dos alimentos e do local no perfil. Implementar cartões fidelidade, por exemplo, após 15 compras, ganha um pudim ou outra coisa. Outra sugestão é colocar na Bio do *Instagram* um *link tree* com o *link* que encaminha o cliente até o **WhatsApp**, ao **cardápio**, e a **outras mídias sociais**. Seria ótimo que fosse colocado nos destaques do *Instagram*, os dias em que o R.F.A. funciona e também fixar a história da empresa, a missão, visão e valores criados, em razão dos clientes gostarem de conhecer mais a organização. Criar pautas que gerem engajamento, assim você também vai estar conquistando público, oportunizar assuntos que sejam relevantes para seus consumidores, por exemplo, benefícios dos temperos orgânicos, importância da alimentação saudável, entre outras coisas.

Fazer publicações com vídeos, fotos e escrever sobre os cuidados e a atenção que a empreendedora tem ao preparar os alimentos. Ademais, usar *hashtags* para aumentar a divulgação dos *posts*, tais como, #f....., #assados, #temperosnaturais, #alimentosseguros, entre outras. Através do site *Meta hashtags* e do *Ingranor Hashtags*, você consegue visualizar quais são as mais usadas pelas pessoas.

1.6 Objetivos do plano (metas)

- Conhecer o seu público;
- Aumentar o número de vendas e a quantidade de clientes fixos através de novas parcerias. Além disso, postar mais provas sociais (**depoimentos, avaliações, feedbacks...**), pois isso eleva a confiabilidade. Realizar mais enquetes no *Instagram*, que auxiliem no recebimento de percepções dos clientes. Enviar *e-mail marketing* e mensagens pelo *WhatsApp Business* para todos os clientes e potenciais consumidores para lembrá-los sobre os produtos ofertados pela R.F.A. ou quando ocorrer promoções;
- Elevar o engajamento com o público elaborando publicações que sejam relevantes para seus seguidores e fazendo perguntas para eles;
- Fazer uma linha editorial, pois as postagens precisam ser frequentes e ter encadeamento lógico;

- Tornar a empresa mais visível no mercado usando o *Google* Meu Negócio e também deixar o cardápio pronto para os clientes conhecerem os produtos ofertados pela empresa;
- Atingir o público desejado. Com o intuito de alcançar esta meta é necessário criar a persona e pensar na possibilidade de utilizar mídias pagas. Promoções em rádios locais também pode ser bem interessante ao negócio, assim como jornais da cidade de Garibaldi. Sem esquecer de manter contato com entidades como o CIC e a APEME - Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi.

1.7 Pesquisa de Marketing

A partir das ações estabelecidas, foi elaborada e aplicada a seguinte pesquisa de marketing: <sigilo>. As questões completas da pesquisa encontram-se no anexo do relatório.

1.7.1 Análise dos dados e discussão dos resultados

Público: Ao total foram 36 respondentes (69,4% do gênero feminino e 30,6% masculino). Desses, a faixa etária foi bem diversa, conforme apresentado no Gráfico 1. Observa-se que a maioria dos entrevistados está entre 26 e 48 anos.

Um ponto interessante, de acordo com o Gráfico 2, é referente a restrição alimentar. Grande parte dos entrevistados não possui nenhuma restrição, porém esse é um tema que cresce em nossa sociedade atual. Para um futuro, pode-se pensar em produtos específicos para públicos com restrições, aumentando assim a gama oferecida.

As cidades que mais têm clientes são Garibaldi e Carlos Barbosa. A grande maioria encomenda comida por aplicativo. Muitos encomendam somente nos finais de semana ou quando não tem tempo para cozinhar e é mais prático (Gráfico 3), a maioria tem o costume de encomendar pizza, hambúrguer ou em restaurantes de comida italiana.

Para a maioria dos entrevistados é bem mais importante a qualidade da refeição e o atendimento do que outros fatores como localização.

Em relação aos **produtos**, a maior parte dos respondentes prefere combos a produtos separados (66,7%). Gostariam que também oferecessem sobremesas.

Já quando questionados sobre os **preços dos produtos**, verificou-se que as respostas, em sua grande maioria, apontaram para os valores já hoje praticados pela R.F.A.

14. Que valor você pagaria para o frango assado com recheio (aproximadamente 1,800kg)?

36 respostas

15. Que valor você pagaria para o kg da costela de porco?

36 respostas

16. Que valor você pagaria para o kg da costela de gado?

36 respostas

18. Que valor você pagaria para o combo de sexta-feira que serve duas pessoas e vem sobrecoxa, salsichão, polentinha, espaguete com molho de tomate caseiro e salada?

36 respostas

Quanto ao **Posicionamento da Marca**, verificou-se que 50% dos entrevistados ainda não conhecem o estabelecimento (fator que deve ser considerado é o pouco tempo do empreendimento). Isso demonstra que é realmente necessário investir nas ferramentas de divulgação para que a empresa possa ser (re)conhecida na cidade de Garibaldi (inicialmente). A aproximação com entidades de classes da cidade, como já mencionado, publicidade em jornais, rádios, postagens mais frequentes, entre outras sugestões já apresentadas, são de fundamental importância para o crescimento e permanência da R.F.A. no mercado.

Atualmente, conforme apresentado no Gráfico 9, a maioria dos entrevistados conhece ou conheceu a R.F.A. por intermédio de amigos ou conhecidos, nosso famoso boca-a-boca.

Quando questionados em relação aos motivos da escolha da R.F.A., conforme Gráfico 10, os principais são a **qualidade da refeição**, seguido pelo **bom atendimento**. Ainda mencionam o **gosto da comida caseira**, e a preferência pelos **combos**, o **custo-benefício**, a **facilidade do contato**, e a **aparência da comida**.

Dentre a gama de produtos ofertada, o frango assado realmente é o carro-chefe do negócio. Porém, de acordo com o Gráfico 11, alguns outros produtos podem ser estudados para complementar o cardápio, como sobremesa, pão e sorvete.

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

16 respostas

De maneira geral, apesar do reduzido número de respondentes, os resultados são satisfatórios e apresentam um breve panorama do público e da atuação do empreendimento. Por fim, alguns comentários:

28. Deixe sua sugestão ou comentário pra nós! Gratos!

8 respostas

- Continuem assim
- Toop
- Umas brusquetas, ou um pãozinho diferente junto
- Bebidas e sobremesas
- Frango assado muito bom

1.8 Acompanhamento das redes sociais

Abaixo um resumo das análises relativas ao Instagram.

Em anexo segue o documento com as avaliações completas

DATA	24 DE JANEIRO 2021	24 DE JANEIRO 2021
NÚMERO DE CURTIDAS VISUALIZAÇÕES	6 CURTIDAS	7 CURTIDAS
QUANTIDADE DE COMENTÁRIOS	0 COMENTÁRIOS	0 COMENTÁRIOS
DESCRIÇÃO DA POSTAGEM	FOTO DE UM FRANGO ASSADO COM DESCRIÇÃO CITANDO QUE É O MELHOR FRANGO ASSADO DE GARIBALDI E LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.	FOTO FRANGO ASSADO COM POLENÇA, NA DESCRIÇÃO ESTAVA SEU CONTATO/WHATSAPP E DIA/HORÁRIO DE ATENDIMENTO.

DATA	3 DE JUNHO DE 2021	11 DE JULHO DE 2021
NÚMERO DE CURTIDAS VISUALIZAÇÕES	6 CURTIDAS E 164 VISUALIZAÇÕES	30 CURTIDAS
QUANTIDADE DE COMENTÁRIOS	0 COMENTÁRIOS	2 COMENTÁRIOS
DESCRIÇÃO DA POSTAGEM	VÍDEO FRANGOS SENDO ASSADOS DESTACANDO QUALIDADE DO FRANGO E SEU TEMPERO ÚNICOS. NA DESCRIÇÃO SALIENTAVA SEU CUIDADO E DEDICAÇÃO AD SEUS PRODUTOS E CLIENTES.	FOTO FRANGO E OUTROS ALIMENTOS SENDO ASSADOS E UM VÍDEO DELES SENDO ASSADOS TAMBÉM TUDO AUTORAL. NA DESCRIÇÃO DIZIA COMO ZELAVA PELO CUIDADO E BOM TEMPERO DE SEUS PRODUTOS.

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Compos e Sorteios: Foram muito bem aceitos, principalmente os sorteios dando bastante engajamento, uma observação foi o combo que teve com vinho que não teve tantas curtidas provavelmente devido a foto que teve uma edição não muito atraente não sendo tão perceptível o combo. Então deve-se procurar divulgar seus combos com fotos reais de sua autoria e se for fazer uma edição tem que ser algo mais chamativo que destaque a parte escrita "combo" e os produtos. Fazer sorteios de vez em quando, principalmente em datas comemorativas, e também promoções como pudim e salada de brinde em ocasiões especiais ou para quem reservasse até tal dia foi bem aceito, só cuidar a edição que no da salada de brinde não foi muito chamativa.

Divulgar novidades: Quando divulgaram as novidades foi bem aceito, então deve-se procurar divulgar em publicações as linguiças, costelas um pouco mais e apresentar produtos novos que não foram divulgados em publicações.

Sugestão para ganhar feedback: Tinham alguns comentários dos clientes nos posts e todos foram positivos, então uma sugestão seria de bom engajamento fazer um stories de caixa de perguntas pedindo para os clientes escreverem seu feedback/avaliação, após isso nos stories exibir essas respostas/feedbacks de seus clientes e depois passar para o destaque para quem entrar no perfil conseguir ver a avaliação de diversos clientes, além disso os stories podem ter bastante alcance sendo mais fácil de alguns clientes interagirem, assim recebendo feedback de quem já comprou e mostrando esses feedbacks para quem ainda não comprou.

PRÓXIMOS PASSOS

Estratégias e plano de ação – 5W1H (objetivos do plano e metas)

Matriz 5W1H

Gomes (2006) descreve que a Matriz 5W1H trata-se de uma abordagem em forma de matriz de perguntas, com o intuito de orientar na obtenção de respostas e planos de ação. Segundo o autor *apud* Hegedus (2004) o 5W1H não se trata de uma ferramenta da qualidade, mas pode ser caracterizada como uma sistemática para o melhor entendimento de uma determinada situação. A Matriz permite considerar todas as tarefas a serem executadas ou selecionadas de forma cuidadosa e objetiva, assegurando sua implementação de forma organizada. Possui como principal objetivo dispor de um cronograma de execução e/ou monitoramento de trabalhos ou projetos. O significado da sigla dos cinco W e um H estão descritos no Quadro:

Quadro: 5W1H

O que? (WHAT)	Quem? (WHO)	Onde? (WHERE)	Quando? (WHEN)	Por quê? (WHY)	Como? (HOW)

Matriz 5W2H

Somente a definição dos objetivos da empresa não é suficiente, a organização deve fazer com que eles se concretizem, da melhor maneira e criando planos de ação bem elaborados, como a ferramenta 5W2H (LUCCA, 2013). Desta maneira, se faz necessário criar planos de ação, com o intuito de controlar os processos e apontar caminhos mais coerentes na tomada de decisão de forma rápida e inteligente. A ferramenta 5W2H tem esse propósito. Essa técnica consiste em realizar perguntas, e, a através dos retornos delas, encontrar o melhor caminho para atingir o planejamento definido (DAYCHOUM, 2016). Esse nome corresponde a primeira letra de cada palavra do formulário, tendo como origem o inglês, *What* (o que será feito), *Who* (quem o fará), *When* (quando será feito), *Where* (onde será realizado), *Why* (porque será feito), *How* (como será realizado) e *How Much* (quanto custará) (LOBO, 2010).

Apesar de ser uma ferramenta muito fácil, ela pode ser utilizada em todas as áreas das organizações podendo ser usada quanto à qualidade, recursos humanos, aquisições diversas e em situações de risco, analisando os processos e o meio econômico onde a empresa se encontra, empregando as perguntas para se posicionar de forma mais coerente, como atuar, quando contratar, quanto custa o investimento, onde comprar, etc., e fazer uso das respostas e da análise de cada situação (DAYCHOUM, 2016).

Diante do exposto sobre planejamento estratégico, matriz *SWOT* e 5W2H, resta claro que uma empresa que consegue prever mudanças no ambiente externo e possui a capacidade dinâmica para se ajustar rapidamente terá melhores oportunidades, visto que a mudança atinge a todos da mesma maneira. Ainda, poder transformar uma ameaça em uma oportunidade, depende da capacidade dinâmica que os gestores possuem para avaliar de forma rápida, possibilitando a empresa a extrair algo novo (DAYCHOUM, 2016).

Exemplo: Plano de Ação – Gestão Estratégica

<i>What</i>	<i>Why</i>	<i>Where</i>	<i>When</i>	<i>Who</i>	<i>How</i>	<i>How Much</i>
Estruturação e formalização do Planejamento Estratégico (revisões e adaptações).	Para que todos os setores coordenem seus esforços, reduzindo às atividades sobrepostas ou redundantes, evitando os desperdícios; e, estabelecendo objetivos e/ou padrões que ajudam no controle.	Dentro da própria organização.	Estabelecer um prazo juntamente com os diretores. Se possível realizar a primeira revisão no primeiro semestre de 2022.	Os diretores juntamente com os coordenadores.	Por intermédio de reuniões, fazendo apontamentos de como devem ser realizadas as rotinas da organização. Criando sistemáticas de trabalho por meio de cenários futuros.	Não haverá custo financeiro direto, apenas o custo do tempo das pessoas que irão realizar / revisar o planejamento.

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

PLANOS DE AÇÃO (ANEXO EM PDF)

<sigilo>

Sugestões de criação de conteúdo:

Verificar arquivo completo. São muitas as sugestões!!!!

Exemplos para o Instagram:

<sigilo>

Referências

DAYCHOUM, M. **40+16 ferramentas e técnicas de gerenciamento**. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.

GOMES, A. C. de. Ferramentas da qualidade aplicadas em uma empresa do ramo da informática. **Trabalho de conclusão (TCC)** – Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Osório, 2006.

KUAZAQUI, E. Ferramentas de marketing. In: BARROS NETO, J. P. (org.). **Administração: fundamentos da administração empreendedora e competitiva**. São Paulo: Atlas, 2018, Cap. 14, p. 225-239.

LAS CASAS, A. L.; LAS CASAS, J. L. **Marketing de serviços: como criar valores e experiências aos clientes**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

LOBO, N. R. **Gestão de produção**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

LUCCA, G. **Gestão estratégica balanceada: um enfoque nas boas práticas de gestão**. São Paulo: Editora Atlas, 2013.

WIRTZ, J.; HEMZO, M. A.; LOVELOCK, C. **Marketing de serviços: pessoas, tecnologia, estratégia**. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

ZEITHAML, V. A.; BITNER; M. J.; GREMLER, D. D. **Marketing de serviços: a empresa foco no cliente**. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

ANEXO I

Pesquisa de Mercado R.F.A.

Olá! Somos a equipe do R.F.A. e você caro cliente está convidado a conhecer nossos produtos. Visando oportunizar sempre a melhor experiência a nossos clientes, gostaríamos de escutar vocês! Por favor, você poderia responder essas breves perguntas para a gente? Desde já agradecemos muito.

Identificação:

1. Caso queira se identificar, informe abaixo seu nome, WhatsApp e/ou Email:
2. Qual é a sua idade?
3. Gênero:
 - a) Feminino
 - b) Masculino
4. Cidade:
 - a) Garibaldi
 - b) Carlos Barbosa
 - c) Outro:

Conhecendo nosso público:

5. Conte-nos sobre você! Você possui alguma restrição alimentar?
 - a) Não possuo restrição alimentar.
 - b) Intolerância a lactose.
 - c) Intolerância ao glúten.
 - d) Diabetes.
 - e) Doença celíaca.
 - f) Alergia a proteína do leite.
 - g) Outro:
6. Quantas vezes você encomenda comida por semana?
 - a) 1 vez na semana
 - b) 2 vezes na semana
 - c) 3 vezes por semana
 - d) 4 vezes por semana
 - e) Somente nos finais de semana (sábados/ domingos)
 - f) Todos os dias da semana e nos fins de semana
7. Você costuma a encomendar comida por aplicativo?
 - a) Sim
 - b) Não

8. Por que você encomenda comida?
 - a) É mais prático.
 - b) É mais barato.
 - c) Não gosto de cozinhar.
 - d) Para me reunir com a família ou amigos em um ambiente calmo.
 - e) Gosto de experimentar outras comidas.
 - f) Não tenho tempo.
 - g) Outro:

9. Qual é o estabelecimento que você pensa em primeiro lugar para encomendar comida em Garibaldi e por quê?

10. Por que você escolhe pedir comida no R.F.A.?
 - a) Gosto de comida caseira
 - b) Os temperos orgânicos são ótimos
 - c) É mais barato
 - d) Gosto dos combos
 - e) É mais perto da minha casa
 - f) Não gosto de cozinhar
 - g) Outro:

11. Você prefere?
 - a) Os combos oferecidos pela R.F.A. ou
 - b) Os alimentos vendidos separados

12. Qual é o fator mais importante em sua opinião para escolher o lugar que você ira encomendar comida? (Enumere por ordem de importância de 1 a 10)
 - a) Atendimento
 - b) Localização
 - c) Qualidade da refeição
 - d) Preço
 - e) Sobremesa
 - f) Bebidas
 - g) Questões ambientais (embalagens sustentáveis)

13. Qual faixa de preço você considera ideal para o frango assado sem recheio?
 - a) Abaixo de R\$ 45,00
 - b) Entre R\$ 45,00 e R\$ 50,00
 - c) Entre R\$ 51,00 e R\$ 55,00
 - d) Entre R\$ 56,00 e 60,00
 - e) Entre R\$ 61,00 e R\$ 65,00
 - f) Acima de R\$ 70,00

14. Qual faixa de preço você considera ideal para o frango com recheio?
 - a) Abaixo de R\$ 55,00
 - b) Entre R\$ 55,00 e R\$ 60,00
 - c) Entre R\$ 61,00 e R\$ 65,00

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

- d) Entre R\$ 66,00 e R\$ 70,00
- e) Entre R\$ 71,00 e R\$ R\$ 80,00
- f) Acima de R\$ 80,00

15. Qual faixa de preço você considera ideal para a costela de porco?

- a) Abaixo de R\$ 45,00
- b) Entre R\$ 45,00 e R\$ 50,00
- c) Entre R\$ 51,00 e R\$ 55,00
- d) Entre R\$ 56,00 e 60,00
- e) Entre R\$ 61,00 e R\$ 65,00
- f) Acima de R\$ 70,00

16. Qual faixa de preço você considera ideal para a costela de gado?

- a) Abaixo de R\$ 55,00
- b) Entre R\$ 55,00 e R\$ 60,00
- c) Entre R\$ 61,00 e R\$ 65,00
- d) Entre R\$ 66,00 e R\$ 70,00
- e) Entre R\$ 71,00 e R\$ R\$ 80,00
- f) Acima de R\$ 80,00

17. Qual faixa de preço você considera ideal para a linguiça campeira?

- a) Abaixo de R\$ 22,00
- b) Entre R\$ 22,00 e R\$ 24,00
- c) Entre 25,00 e R\$ 27,00
- d) Entre 28,00 e R\$ 30,00
- e) Entre R\$ 31,00 e R\$ 33,00
- f) Acima de R\$ 40,00

18. Qual faixa de preço você considera ideal para o combo de sexta-feira que serve duas pessoas e vem sobrecoxa, salsichão, polentinha, espaguete com molho de tomate caseiro e salada?

- a) Abaixo de R\$ 35,00
- b) Entre R\$ 35,00 a R\$ 40,00
- c) Entre R\$ 41,00 e R\$ 45,00
- d) Entre 46,00 e R\$ 50,00
- e) Entre 51,00 e R\$ 60,00
- f) Acima de R\$ 60,00

19. Qual a faixa de preço você considera ideal para o combo família que serve cinco indivíduos e vem com frango assado sem recheio, polenta (porção dupla) e maionese (700g)?

- a) Abaixo de R\$ 59,90
- b) Entre R\$ 59,90 e R\$ 64,00
- c) Entre R\$ 65,00 e R4 70,00
- d) Entre R\$ 71,00 e R\$ 75,00
- e) Entre R\$ 76,00 e R\$ 80,00
- f) Acima de R\$ 80,00.

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

20. Qual a faixa de preço você considera ideal para um jantar para jantares especiais?
- a) Abaixo de R\$ 200,00
 - b) Entre R\$ 200,00 e R\$ 205,00
 - c) Entre 206,00 e R\$ 210,00
 - d) Entre R\$ 211,00 e R\$ 215,00
 - e) Entre 216,00 e R\$ 220,00
 - f) Acima de R\$ 220,00
21. Qual a faixa de preço que você considera ideal para um espetinho misto (frango com calabresa ou bacon, coração e empanado)?
- a) Abaixo de R\$ 6,00
 - b) Entre R\$ 6,00 e R\$ 11,00
 - c) Entre R\$12,00 e R\$ 15,00
 - d) Entre R\$ 16,00 e R\$ 20,00
 - e) Entre R\$ 21,00 e R4 25,00
 - f) Acima de R\$ 25,00
22. Qual a faixa de preço que você considera ideal para um espetinho de carne?
- a) Abaixo de R\$ 8,00
 - b) Entre R\$ 8,00 e R\$ 10,00
 - c) Entre R\$ 11,00 e R5 15,00
 - d) Entre R\$ 16,00 e R\$ 20,00
 - e) Entre R\$ 21,00 e R\$ 25,00
 - f) Acima de R\$ 25,00

Posicionamento de marca:

23. Você conhece o R.F.A.?

- a) Sim
- b) Não

24. Como você ficou sabendo do R.F.A.?

- a) Indicações de amigos ou conhecidos
- b) Redes sociais
- c) Passei na frente do local

25. Quais produtos nós não temos e você gostaria que oferecêssemos no R.F.A.?